

**MOVAROUNNAHR HUDUDIDAN YETISHIB CHIQQAN TASAVVUF
ALLOMALARI**

Oriental universiteti, Tarix kafedrası dotsent v.b. Alijonova Gulnoza

Oriental universiteti Filologiya tillarni o'qitish

Arab tili filologiyasi fakulteti 308-guruh talabasi

Gafurova Shaxnoza

Movarounnahr (hozirgi Markaziy Osiyo hududlari) tasavvuf olimlari va tariqatlariga boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu hududdan yetishib chiqqan ulug' allomalar nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham tasavvuf falsafasining asosiy qoidalarini targ'ib etib, xalq ma'naviy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Movarounnahrning tasavvufiy olimlari O'rta Osiyodan tashqariga, musulmon dunyosiga tarqalgan ta'limotlari orqali xalqlar orasida halollik, kamtarlik, Allohga muhabbat va ruhiy poklikka erishish masalalarini keng yoydi.

Tasavvuf – bu, asosan, qalbni poklash va Allohga yaqin bo'lishga intilish yo'nalishi bo'lib, ruhiy tozalikka erishishni maqsad qilib qo'yadi. Tasavvuf olimlari va ularning ta'limoti asrlar davomida Movarounnahr aholisi orasida ma'naviy ko'tarinkilikka sabab bo'ldi. Bular orasida Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror Valiy, Zangi ota kabi shaxslar o'z o'g'itlari, tariqatlari va asarlari bilan katta hissa qo'shdi. Ushbu maqolada ushbu buyuk allomalarning hayoti va ta'limotlariga batafsil to'xtalib o'tamiz va ularning zamonaviy tasavvufga ta'sirini ko'rib chiqamiz

Ahmad Yassaviy XI asrda yashab o'tgan va hozirgi Qozog'iston hududida joylashgan Sayram shahrida tavallud topgan. U o'zining "Hikmatlar" asari orqali keng omma orasida ma'lum va mashhur bo'lgan. Yassaviy islom tasavvufining xalq tilida yetkazilishi uchun o'z asarlarini turkiy tilida yozgan. "Hikmatlar"da hayotning ma'naviy mazmuni, Allohga yaqinlikka intilish va insonning ichki dunyosini o'zgartirish masalalari keng yoritiladi. U o'z hayoti davomida ko'plab

shogirdlar yetishtirdi va tasavvufni keng yoydi. Ahmad Yassaviyning ta'limoti keyinchalik Yassaviya tariqatiga asos bo'ldi va bu tariqat Markaziy Osiyoning ko'plab mamlakatlariga tarqaldi.

Bahouddin Naqshband (1318-1389) Buxoroda tug'ilib o'sdi va Naqshbandiya tariqatining asoschisi bo'ldi. Uning ta'limoti "Dil ba yor, dast ba kor" – ya'ni "Dil Allohda, qo'l ishda" shiori asosida edi. Bu shior orqali u insonni hayotda mehnatsevar bo'lish, halollik va Allohga sadoqat bilan yashashga undaydi. Naqshbandiya tariqati hayotning har bir qismida – mehnat, xizmat va doimiy xotirjamlik orqali Allohga yaqinlashishni o'rgatadi. Naqshband shayxi sifatida Bahouddin xalq orasida mashhur bo'lib, uning ta'limoti o'z davrida keng tarqaldi. Bu tariqat bugungi kunda ham dunyoning ko'plab mamlakatlarida mavjud va uning ko'plab izdoshlari bor.

Xoja Ahror Valiy (1404-1490) Naqshbandiya tariqatining taniqli vakili va Movarounnahrning ijtimoiy-siyosiy hayotida katta ta'sir ko'rsatgan shaxsdir. U o'z zamonida nafaqat diniy va ruhiy yetakchi sifatida, balki siyosiy arbob sifatida ham Movarounnahrning siyosiy barqarorligini ta'minlashga harakat qilgan. Xoja Ahror o'z ta'limotida xalq va davlat o'rtasida adolat, halollik va birdamlikni targ'ib qilib, jamiyatda o'zaro ishonch va hurmatni qaror toptirishga katta ahamiyat berdi. Uning sa'y-harakatlari orqali Movarounnahrda diniy va ijtimoiy ahvol yaxshilandi va xalqning ma'naviy o'sishiga hissa qo'shdi.

Zangi ota XIII asrda yashagan va tasavvufda Ahmad Yassaviy an'analarini davom ettirgan mashhur tasavvuf ahli bo'lib, xalq orasida katta hurmat qozongan. U xalqni ma'naviy tarbiyalash va insoniylik fazilatlarini rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilgan. Zangi otaning o'gitlari va ma'naviy yo'li orqali tasavvuf Movarounnahr madaniyati va ma'naviyatida muhim rol o'ynadi. Uning qarashlari asosan halollik, fidoyilik va o'zini Allohga bag'ishlash kabi tamoyillarga asoslangan bo'lib, bu tamoyillar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Movarounnahr tasavvufiy olimlari faqatgina diniy ma'noda emas, balki jamiyatning ijtimoiy hayotida ham katta ta'sirga ega edilar. Ularning ta'limotlari

orqali jamiyatda adolat, halollik va bir-biriga hurmat kabi tushunchalar mustahkamlandi. Masalan, Xoja Ahror Valiy o'z ta'limotida nafaqat diniy va ma'naviy jihatlarni, balki davlatni boshqarishda odillik va xalq manfaati uchun ishlashni targ'ib qildi. Bu orqali u Movarounnahrda siyosiy barqarorlikni ta'minlashga katta hissa qo'shdi. Naqshbandiylar esa kundalik hayotda mehnat va halollikni qadrlashni targ'ib qilishdi.

Tasavvufning ahamiyati Movarounnahrda xalq orasida mehnatsevarlik, mehr-oqibat va ruhiy poklik kabi fazilatlarni rivojlantirishga yordam berdi. Bu hududda yetishib chiqqan tasavvuf ahli, o'z vaqti va jamiyatini yaxshilashda katta hissa qo'shgan bo'lib, ularning ta'limotlari hozirgi kunda ham xalq o'rtasida keng tarqalgan. Tasavvuf madaniy merosining zamonaviy tasavvurdagi ahamiyati. Movarounnahr tasavvufiy olimlarining yozgan asarlari va ular qoldirgan boy ma'naviy meros zamonaviy dunyoda ham ahamiyatini saqlab qolgan. Ularning asarlari va ta'limotlari orqali bugungi kunda ham ko'plab insonlar ichki dunyosini boyitish, ruhiy tozalikka erishish va hayotiy vaziyatlarga nisbatan sabrli bo'lishni o'rganadilar. Tasavvuf ahli tomonidan o'rgatilgan bu tamoyillar hozirgi zamon kishilariga o'z madaniy va ma'naviy ildizlarini mustahkamlash va chuqurroq anglash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, Movarounnahr hududi tasavvufning rivojlanishida muhim markazlardan biri hisoblanadi. Bu yerdan yetishib chiqqan tasavvuf allomalari islom olamida chuqur iz qoldirib, xalqning ma'naviy yuksalishiga katta hissa qo'shgan. Ushbu buyuk shaxslar orqali Movarounnahrda ma'naviylik, adolat, halollik va poklik singari qadriyatlar rivojlanib, xalq hayotida o'zgacha ahamiyat kasb etdi. Movarounnahr tasavvuf olimlarining merosi bugungi kunda ham o'zbek xalqining ma'naviy boyligiga aylangan va ularning ta'limotlari hali hamon xalq orasida keng o'rganilmoqda.

Tasavvuf allomalari:

1. Abu Iso Muhammad Termiziy (Termiziy) – Termizdan chiqqan buyuk tasavvuf olimi, “Haqqa yaqinlik” tushunchasini ilgari surgan.
2. Yusuf Hamadoniy – Mashhur shayx, Xoja Ahror Valiy kabi keyingi naqshbandiylik allomalari uchun asosiy ta’sir kuchiga ega bo‘lgan.
3. Bahouddin Naqshband (Xoja Bahouddin Balogardon) – Naqshbandiya tariqatining asoschisi, Buxorodan yetishib chiqqan.
4. Najmiddin Kubro – Kubroviylik tariqatining asoschisi, Xivada yashagan va ijod qilgan.
5. Xoja Ahror Valiy – Naqshbandiya tariqatining yirik vakili va Movarounnahrda tasavvufning keng tarqalishiga sababchi bo‘lgan.
6. Ahmad Yassaviy – Turkiston viloyatidan yetishib chiqqan, Yassaviya tariqatining asoschisi.
7. Sulaymon Boqirg‘oniy – Ahmad Yassaviy ta’sirida ijod qilgan tasavvuf shoirlaridan biri.

Tegishli adabiyotlar:

1. “Tasavvuf va tariqatlar tarixi” – Islom dunyosidagi tariqatlarning tarixi haqida ma’lumot beradi.
2. “Naqshbandiya tariqatining tarixi va tasavvufi” – Naqshbandiya tariqatining rivoji va Bahouddin Naqshband hayoti.
3. “Movarounnahr tasavvufi: olimlar va tariqatlar” – Movarounnahr hududida rivojlangan tariqatlar va ularning yetakchilari.
4. “Ahmad Yassaviy va Yassaviya tariqati” – Ahmad Yassaviy hayoti va ijodiga oid.
5. Abdurahmon Jomiy – “Nafahot ul-uns” – Bu asarda tasavvuf peshvolari haqida hikoyalar berilgan.
6. “Bahouddin Naqshband va uning tariqati” – Alisher Navoiy asarlarida ham Bahouddin Naqshband qalamga olingan.

7. Sulaymon Boqirgʻoniy – “Bibi Seshanba” – Bu tasavvufiy asar hisoblanadi.

8. “Najmiddin Kubro va kubroviylik tariqati” – Kubroviylik tariqatining kelib chiqishi va rivojlanishi haqida.